

НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЕСТИЦИДОВ НА ПОЧВУ И РАСТЕНИЯ

Паттаев Акмалжон Абдусатторович

Анджанский институт сельского хозяйства и агротехнологий
ассистент кафедры защиты растений

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7198810>

Аннотация: Загрязнение токсичными веществами является важной экологической проблемой, серьезно угрожающей здоровью человека и сельскохозяйственному производству. Используемые при этом пестициды занимают первое место в списке экологически токсичных веществ, угрожающих природе (1). Наши исследования сосредоточены на неблагоприятном воздействии пестицидов (инсектицидов, гербицидов и фунгицидов) на сельскохозяйственные экосистемы (растения, почву и здоровье человека).

Кроме того, было научно изучено накопление остатков тяжелых металлов и пестицидов в почве и растениях. Исследованы свойства загрязненной почвы и физиологические показатели растений на используемых площадях. В ходе исследований была установлена биоаккумуляция тяжелых металлов и пестицидов, механизм действия и пути транслокации в органах растений. Кроме того, научно изучены синергетические и антагонистические взаимодействия тяжелых металлов и пестицидов и их совместное токсическое действие с учетом присутствия этих поллютантов в почве и тканях растений. Данные исследований были изучены с учетом токсикантов окружающей среды и их опасного воздействия, а также поглощения этих загрязняющих веществ растениями.

Ключевые слова: пестицид, биологическая деградация, токсическое действие, агроэкосистема, блокада фотосинтеза, вредитель, болезнь.

Из-за нерегулярного и бесконтрольного применения пестицидов, применяемых при возделывании сельскохозяйственных культур, они оказывают вредное воздействие на полезные биофоны (различные энтомофаги, пчелы, птицы, растения и теплокровные организмы) и создают дисбаланс в биоразнообразии экологической системы. (3,5).

Многие виды метаболитов пестицидов с системным механизмом действия проверяются на предмет их безопасности для полезных насекомых в результате прямого всасывания в ткани растений. Поскольку пестициды с системным механизмом действия могут контаминировать органы растений (цветки и нецветковые части нектарника) через проницаемую систему тканей растения, это может вызвать высокую смертность пчел и нектароядных паразитоидов, прилет которых был организован в ходе

наших исследований (2).

Кроме того, было замечено, что многие пестициды, такие как хлордан, дильдрин, гексахлорбензолтиобенкарб и эндрин, не разлагаются (стойкие органические загрязнители) и сохраняются в окружающей среде в течение длительного времени. Концентрация остатков зависит от количества применяемых пестицидов (чрезмерное или умеренное применение), изучалось накопление и токсическое действие этих остатков на опылителей (пчел) и другие полезные организмы. Со времени применения пестицидов зафиксировано вредное воздействие путем фотодегградации, поглощения частями растений (стеблями, листьями или плодами) или механического поглощения в почве. В ходе исследований изучены два типа процессов биодегградации пестицидов в почве.

- химическая дегградация (рН, влажность и температура);

- в ходе исследований изучалась биологическая дегградация (ферменты микроорганизмов). Мы наблюдали вредное воздействие на почву и растение в результате поглощения остатков пестицидов и побочных продуктов разложения через корни через ксилему всему растению.

Рис. 1. Механический способ отравления пестицидами почвы и растений.

Сообщалось также, что среди этих эффектов тяжелые металлы генерируют

свободные радикалы, что приводит к повышению уровня активных форм кислорода в клетках, что может вызвать чрезмерный окислительный стресс, который повреждает биомолекулы (например, белки, нуклеиновые кислоты, липиды и ферменты). р-синтез, окислительный стресс, повреждение ДНК, блокада фотосинтеза, некроз, хлороз, скручивание листьев и, в конечном итоге, гибель растений (1,9,6).

Многие пестициды широко используются в сельском хозяйстве для предотвращения появления вредителей и повышения урожайности без учета их вредного воздействия. В результате такого неконтролируемого использования остатки пестицидов значительно накапливаются в почве и увеличивают загрязнение, что прямо или косвенно вредит фауне и флоре (1, 8). Пестициды, применяемые в сельском хозяйстве, могут разрушать физико-химические и биологические свойства почвы и растений, а также микробную активность (9). С целью определения физических параметров почвы и растений, некоторой биохимической и микробной активности изучали токсическое действие двух инсектицидов (циперметрин и тиометоксам) на почву по методикам, представленным в литературе (Филимон и др.). Результаты показали, что тиометоксам вызывал снижение активности фосфатазы на 7,2% по сравнению с контролем. Отмечено, что количество нитрифицирующих бактерий снизилось до 61,2%. При этом было отмечено, что активность циперметриндегидрогеназы была дезактивирована на 33,5%, а количество нитрифицирующих бактерий уменьшилось на 76%.

Фунгициды — третья по распространенности группа пестицидов на сегодняшний день после инсектицидов и гербицидов, которые эффективно применяются для защиты сельскохозяйственных культур от фитопатогенов (6). Кроме того, было изучено их вредное действие на почвенные и ризосферные микроорганизмы и негативное влияние на биохимические процессы почвы и ризосферы растений (7, 11).

Исследования токсических свойств пестицидов показали, что процесс транспирации в растениях способствует абсорбции почворастворимых пестицидов всеми частями растения. Транслокацию пестицидов через лист, стебель и корневую систему растений изучали в опытах по переносу пестицидов. В ходе наших исследований мы наблюдали такие факторы, как наличие существующих метаболитов в системе трансмиссивных тканей растений, протекающие с ними реакции, применяемые дозы пестицидов, биохимические и физико-химические свойства пестицидов, механизм действия пестициды (12). Сделан вывод, что вредное воздействие

пестицидов на растения возникает в результате таких негативных эффектов, как хлороз, жжение, скручивание листьев и некроз (10, 8).

В качестве сводки опасного воздействия упомянутых выше пестицидов представлены наиболее распространенные токсические эффекты пестицидов (инсектицидов, гербицидов и фунгицидов) на почву и растения.

Таблица 1.

Таблица 1. Токсическое действие пестицидов на растения.

Тип пестицида	Токсическое воздействие	
	Почвы	растение
Инсектициды	Инсектициды разрушают белки, содержащиеся в клетках микроорганизмов, нарушают симбиотический баланс, изменяют биохимический процесс и активность ферментов в почве.	Снижение содержания белка в зерне, блокирование устьичной проницаемости листьев и изменение процесса фотосинтеза.
Гербициды	Снижают доступность питательных веществ в почве и снижают активность фосфатазы и нитрогеназы.	Изменение физиолого-биохимической продуктивности растений, повышение восприимчивости растений к болезням.
Фунгициды	Снижают активность фосфатазы, уреазы и дегидрогеназы и подавляют рост нитрифицирующих бактерий.	Снижение концентрации хлорофилла и каротиноидов, гибель хлоропластов, закрытие устьиц и потеря электронной проводимости.

References:

1. Ali H., Khan E., Ilahi I. Environmental chemistry and ecotoxicology of hazardous heavy metals: Environmental persistence, toxicity, and bioaccumulation. J. Chem. 2019;2019

2. Sharma A., Kumar V., Kohli S.K., Thukral A.K., Bhardwaj R. Phytochemicals in Brassica juncea L. seedlings under imidacloprid-epibrassinolide treatment using GC-MS. *J. Chem. Pharm. Res.* 2015;7:708–711.
3. Chin N.P. Environmental toxins: Physical, social, and emotional. *Breastfeed. Med.* 2010;5:223–224.
4. Sharma A., Kumar V., Kumar R., Shahzad B., Thukral A.K., Bhardwaj R., Tejada Moral M. Brassinosteroid-mediated pesticide detoxification in plants: A mini-review. *Cogent Food Agric.* 2018;4:1436212.
5. Su C., Jiang L., Zhang W. A review on heavy metal contamination in the soil worldwide: Situation, impact and remediation techniques. *Environ. Skept. Critics.* 2014;3:24–38.
6. El-Wakeil N., Gaafar N., Sallam A., Volkmar C. Side Effects of Insecticides on Natural Enemies and Possibility of Their Integration in Plant Protection Strategies. In: Trdan S., editor. *Insecticides - Development of Safer and More Effective Technologies.* IntechOpen; London, UK: 2013. pp. 1–56.
7. Guo P., Zhu L., Wang J., Wang J., Xie H., Lv D. Enzymatic activities and microbial biomass in black soil as affected by azoxystrobin. *Environ. Earth Sci.* 2015;74:1353–1361.
8. Chatterjee N.S., Gupta S., Varghese E. Degradation of metaflumizone in soil: Impact of varying moisture, light, temperature, atmospheric CO₂ level, soil type and soil sterilization. *Chemosphere.* 2013;90:729–736.
9. Wightwick A.M., Reichman S.M., Menzies N.W., Allinson G. The effects of copper hydroxide, captan and trifloxystrobin fungicides on soil phosphomonoesterase and urease activity. *Water Air, Soil Pollut.* 2013;224:1703.
10. Biondi A., Desneux N., Siscaro G., Zappalà L. Using organic-certified rather than synthetic pesticides may not be safer for biological control agents: Selectivity and side effects of 14 pesticides on the predator *Orius laevigatus*. *Chemosphere.* 2012;87:803–812.
11. Han Y., Mo R., Yuan X., Zhong D., Tang F., Ye C., Liu Y. Pesticide residues in nut-planted soils of China and their relationship between nut/soil. *Chemosphere.* 2017;180:42–47.
12. Nannipieri P., Ascher J., Ceccherini M., Landi L., Pietramellara G., Renella G. Microbial diversity and soil functions. *Eur. J. Soil Sci.* 2003;54:655–670.